

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

NEYROPEDAGOGIKA PEDAGOGIKANING YANGI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich

“Alfraganus University” nodavlat oliy ta’lim muassasasi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada neyropedagogikaning ta’limdagi o’rni va ahamiyati, uning ilmiy asoslari hamda rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Neyropedagogika ta’lim jarayonini shaxsiylashtirish, neyrotexnologiyalarni qo’llash va emotsional intellektni rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etib, inson miyasining salohiyatini to’liq ishlatishga yo’naltirilgan. Shaxsiylashgan ta’lim modellari, raqamli platformalarda innovatsion yondashuvlar, stressni kamaytirishga qaratilgan metodlar kabi zamonaviy yo’nalishlar o’rganilgan. Neyropedagogika ta’limning kelajagi sifatida insonning intellektual va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirishda muhim o’rin tutadi.

Kalit so’zlar: neyropedagogika, intellektual rivojlanish, emotiv rivojlanish, motivatsion rivojlanish, neyrotexnologiyalar, shaxsiylashgan ta’lim, kognitiv rivojlanish, emotsional intellekt, raqamli neyropedagogika, innovatsion ta’lim.

Abstract: This article analyzes the role and significance of neuropedagogy in education, its scientific foundations, and developmental trends. Neuropedagogy aims to fully utilize the potential of the human brain, offering opportunities for personalization of the educational process, application of neurotechnologies, and development of emotional intelligence. The study explores modern approaches such as personalized learning models, innovative methods on digital platforms, and techniques aimed at stress reduction. Neuropedagogy, as the future of education, plays a crucial role in developing a person’s intellectual and social potential.

Key words: neuropedagogy, intellectual development, emotive development, motivational development, neurotechnologies, personalized education, cognitive development, emotional intelligence, digital neuropedagogy, innovative education.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и значение нейрopedagogики в образовании, её научные основы и тенденции развития. Нейрopedagogика направлена на полное использование потенциала человеческого мозга, предоставляя возможности для персонализации образовательного процесса, применения нейротехнологий и развития эмоционального интеллекта. В исследовании рассматриваются современные подходы, такие как персонализированные модели обучения, инновационные методы на цифровых платформах и техники, направленные на снижение стресса. Нейрopedagogика, являясь будущим образования, играет ключевую роль в развитии интеллектуального и социального потенциала человека.

Ключевые слова: нейрopedagogика, интеллектуальное развитие, эмотивное развитие, мотивационное развитие, нейротехнологии, персонализированное образование, когнитивное развитие, эмоциональный интеллект, цифровая нейрopedagogика, инновационное образование.

KIRISH

Neyropedagogika – bu ta’lim va inson miyasining o’zaro aloqasini ilmiy o’rganadigan innovatsion sohadir. U neyrobiologiya, kognitiv psixologiya va pedagogika kabi fanlarni birlashtirib, ta’lim jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun yangi metodologiyalarni ishlab chiqadi. Neyropedagogika ta’lim jarayonida miya faoliyatini chuqur o’rganish orqali o’quvchilarning intellektual va emotiv salohiyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan yondashuvlarni taklif etadi.

Ushbu sohaning o’ziga xosligi shundaki, u ta’lim jarayonini faqatgina ma’lumot yetkazish jarayoni sifatida emas, balki inson miyasining ishlash mexanizmlariga asoslangan holda, shaxsning o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil qilishni taklif etadi. Miyaning o’quv jarayonidagi roli neyroplastiklik, xotira, diqqat va motivatsiya kabi neyrofiziologik jarayonlarga asoslanadi. Neyroplastiklik (miyaning yangi aloqalar o’rnatish qobiliyati) ta’lim jarayonini o’quvchilarning individual qobiliyatlariga moslashtirish imkonini yaratadi.

Neyropedagogikaning o’rganish ob’ekti sifatida inson miyasining o’quv jarayonidagi faoliyati, o’quvchilarning intellektual, emotiv va motivatsion rivojlanishi hisoblanadi. Intellektual rivojlanish o’quvchilarning

bilimlarni qabul qilish, tahlil qilish va ularni amaliyotda qo'llash qobiliyati bilan bog'liq bo'lsa, emotiv rivojlanish ularning his-hayajonlari, o'qishga bo'lgan qiziqishi va emotsional holatlari bilan bog'liq. Motivatsion rivojlanish esa o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi, maqsadlari va o'ziga ishonchi bilan bog'lanadi.

Neyropedagogika nafaqat miyaning ishlash jarayonlarini tushunishni, balki ulardan ta'lim jarayonida foydalanishni maqsad qiladi. Masalan, o'quvchilarning diqqatini oshirish, ularning xotirasini kuchaytirish yoki stressni kamaytirish uchun miyaning bioelektrik faoliyatini o'rganish asosida maxsus metodlar ishlab chiqiladi. "Neyroilm ta'lim jarayonini ilmiy asoslab, o'qitish jarayonini shaxsning individual ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi" [1. 67-b]. Shu bilan birga, bu sohadagi tadqiqotlar o'quv jarayonini yanada faol, interaktiv va shaxsiy ehtiyojlarga mos ravishda tashkil qilish imkoniyatini beradi.

Umuman, neyropedagogika ta'lim jarayonining individuallashuvi, innovatsiyalashuvi va insonning miya salohiyatini to'laqonli ishlatishga yo'naltirilgan. Bu sohaning ahamiyati kelajakda ta'lim jarayonining shaxsiy-lashtirilgan va insonparvar yo'nalishlarini yanada rivojlantirishda asosiy o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Neyropedagogika" termini ilmiy muomalaga ilk bor 1980-yillarda amerikalik olimlar tomonidan kiritilgan. Jumladan, neyroilmarning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini o'rgangan Jon Geerts va uning hamkasblari bu tushunchaga asos solishgan. Ular neyroilm, kognitiv psixologiya va pedagogikani integratsiya qilish zaruratini ilmiy asoslaganlar. "Neyropedagogika ta'lim jarayonining miya faoliyati bilan bog'liqligini tadqiq qilish orqali o'quv jarayonini samarali qilishga yordam beradi" [2. 123-b]. Neyropedagogika pedagogikaning nisbatan kam o'rganilgan yangi sohasi sifatida qaraladi va uning ilmiy asoslari neyroilmarning asosiy tadqiqotlariga bog'liq ekanligi qayd etiladi. Bu miyaning plastikliigi, uning o'quv jarayonida yangi bilimlarni o'zlashtirish va qayta ishlash qobiliyati; emotsiyalar va o'quv jarayoni, odamning ehtirosi va ularning o'rganish jarayonidagi ahamiyati; kognitiv rivojlanish, bilimni qabul qilish, tahlil qilish va xotirada saqlash jarayonlarining o'rganilishi kabi jihatlarida ko'zga tashlanadi. Neyropedagogika o'z navbatida bir nechta kichik sohalarga bo'linadi, ular ta'limda neyroteknologiyalar (virtual reallik, oqilona simulyatorlar), kognitiv pedagogika (o'quvchining intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish), emotsional intellektni rivojlantirish (ta'limda motivatsiya va empatiya jarayonlari) va raqamli neyropedagogika (onlayn ta'lim jarayonida neyroilmarni qo'llash) kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Umuman, "Neyropedagogika kelajak ta'lim tizimi uchun zarur bo'lgan asosiy yo'nalishlardan biridir, chunki u o'quv jarayonining neyrofiziologik va psixologik mexanizmlarini aniqlaydi" [3. 87-b].

Neyropedagogika ta'limning yangi tadqiqot ob'ekti sifatida inson miyasining imkoniyatlarini o'rganish va ularni o'qitish jarayonida samarali qo'llashga imkon beradi. Uning paydo bo'lishi ta'lim jarayonini yanada individuallashtirish va samarali qilishda katta ahamiyatga ega.

Neyroilm va ta'lim jarayoni o'rtasidagi bog'liqlik. Neyropedagogika – ta'lim jarayonida miyaning ishlash mexanizmlarini chuqurroq o'rganish orqali o'quv jarayonini optimallashtirishga xizmat qiluvchi yo'nalishdir. U ta'lim tizimini insonning kognitiv (aqliy), emotsional va motivatsion xususiyatlariga muvofiqlashtirishni maqsad qiladi. Neyropedagogika bu jarayonda neyroilmning yutuqlarini pedagogik metodologiyaga joriy qilish orqali o'quv jarayonining sifatini oshirishni taklif etadi. Neyroilm inson miyasining faoliyatini o'rganishga ixtisoslashgan bo'lib, u ta'lim jarayonining asosini tashkil qiluvchi asosiy neyrofiziologik jarayonlarni tushunishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonining samaradorligi neyrofiziologiyadagi quyidagi jarayonlarga asoslanadi: neyroplastiklik: miya yangi bilimlarni qabul qilish va qayta ishlash uchun o'z tuzilishini o'zgartirish qobiliyatiga ega. Bu bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirish va ularni xotirada saqlash jarayonini samarali qiladi; diqqat va hushyorlik: diqqatni markazlashtirish va uni uzoq vaqt davomida saqlash miyaning kognitiv jarayonlariga bog'liq bo'lib, bu jarayonlar o'quv jarayonining asosiy elementidir; xotira: miyadagi ma'lumotlarni uzoq vaqt saqlash jarayonlari o'quv jarayonining uzviy qismi hisoblanadi. Bu jarayonlar neyrobiologiyada sinaptik plastiklik orqali tushuntiriladi.

Neyropedagogikaning pedagogikadagi o'rni va ahamiyati quyidagi jarayonlar bilan bog'liq: Shaxsiylashtirish ta'lim. Neyropedagogika ta'lim jarayonini har bir o'quvchining individual kognitiv imkoniyatlariga moslashtirishga yordam beradi. Masalan, har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslubi (vizual, audial yoki kinestetik) inobatga olinib, ta'lim materiallari mos ravishda taqdim etiladi. Emotsional intellekt. Ta'lim jarayonida o'quvchining his-tuyg'ulari va emotsional holatiga ahamiyat berish natijasida o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi oshadi va ularning ta'lim jarayonidagi ishtiroki kuchayadi. Miya resurslaridan samarali foydalanish. Neyropedagogika miyaning yuqori kognitiv faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus metodlar ishlab chiqadi. Masalan, stressni kamaytirish yoki diqqatni oshirishga qaratilgan usullar. Ushbu fikrlardan, "Miyaning faoliyatiga asoslangan ta'lim jarayoni individual rivojlanishga yordam beradi va o'quvchilarning imkoniyatlarini to'liq namoyon qiladi" [4. 34], degan xulosaga kelish mumkin.

Neyropedagogikaning amaliy qo'llanilishi Neyropedagogika ta'lim bosqichlari kesimida quyidagicha qo'llanilishi mumkin: Maktab ta'limi. Umumiy ta'lim maktablarida darslarning samaradorligini oshirish uchun kognitiv

neyroilmarga asoslangan yondashuvlar qo'llaniladi. Masalan, mashg'ulotlarni qiziqarli va dinamik qilish orqali yodlash jarayonini yaxshilash. Oliy ta'lim. Neyropedagogika universitetlarda innovatsion o'quv texnologiyalarini joriy etishda qo'llaniladi. Masalan, miyaning ma'lumotni qayta ishlash mexanizmlarini inobatga olgan holda leksiyalarni tashkil qilish. Kasbiy tayyorgarlik. Neyropedagogika kasbiy ta'lim jarayonida mutaxassislarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qo'llaniladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Neyropedagogika neyroilm va pedagogikaning o'zaro bog'liqligini aniqlab, ta'lim jarayonida inson miyasining imkoniyatlaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Bu yondashuv pedagogikada yangi erani boshlab, ta'limning shaxsiylashgan va innovatsion usullarini rivojlantirishga asos bo'ladi. Demak, "Neyropedagogika ta'lim jarayonining kelajagi bo'lib, u kognitiv imkoniyatlarni rivojlantirish orqali individual va ijtimoiy o'sishga yordam beradi" [5, 98].

TAHLIL VA NATIJALAR

Neyropedagogikaning zamonaviy tendensiyalari. Globallashuv, raqamlashuv va ta'lim jarayonining innovatsion o'zgarishlari neyropedagogikaning ahamiyatini oshirmoqda. Ta'lim tizimlari o'quvchilarning intellektual, emotsional va ijtimoiy salohiyatini to'la namoyon qilish uchun individual yondashuvlar talab etadi. Neyropedagogika bu ehtiyojlarga javob beradigan fan sifatida ta'lim jarayonini yanada samarali va zamonaviylashtirilgan shaklda tashkil etishga qaratilgan. Hozirgi kun talablariga ko'ra, neyropedagogikaning asosiy tendensiyalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: Neyrotexnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish. Neyrotexnologiyalar, masalan, EEG (miyaning bioelektrik faoliyatini o'lchash), VR (virtual reallik) va AR (kengaytirilgan reallik), ta'limda yangi yondashuvlarni taqdim etmoqda. Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonida individual yondashuvlar ishlab chiqish va o'quvchilarning kognitiv holatini kuzatish imkonini beradi. Zero, "Ta'lim jarayonida neyrotexnologiyalarning qo'llanilishi insonning o'quv jarayonidagi shaxsiy ehtiyojlarini chuqurroq o'rganish imkoniyatini yaratadi" [6, 114]. Shaxsiylashtirilgan ta'lim modellarini yaratish.

Neyropedagogika individual ta'lim tizimlarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Har bir o'quvchining kognitiv salohiyati, o'rganish uslubi va emotsional holatini inobatga olib, ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish mumkin. Bu o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning shaxsiy salohiyatini rivojlantiradi. Emotsional intellektni rivojlantirishga e'tibor berish. Emotsional intellekt, ya'ni his-tuyg'ularni tushunish, boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini inobatga olish qobiliyati, hozirgi ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Neyropedagogika bu borada maxsus metodologiyalarni taklif etadi. Raqamli neyropedagogika. Onlayn ta'lim platformalarida neyropedagogik yondashuvlar joriy qilinmoqda. Masalan, sun'iy intellekt va miyaning kognitiv jarayonlarini o'rganuvchi texnologiyalar orqali o'quvchilarning natijalarini tahlil qilish va ular uchun mos metodlarni tanlash mumkin.

"Raqamli ta'lim platformalarida neyropedagogikaning joriy etilishi ta'limning shaxsiylashgan va samarali modellarini yaratishga yo'naltirilgan" [7, 45]. Multimodal o'qitish va neyrobaholash. Neyropedagogika turli xil multimodal usullar (audio, video, interaktiv materiallar) orqali o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, neyrobaholash usullari o'quvchilarning miya faoliyatini o'lchab, ularning o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatini prognoz qilish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida stress va xavotirni kamaytirish.

Neyropedagogika stress va xavotir holatlarini kamaytirish uchun maxsus usullarni taklif etadi. Masalan, meditatsiya, nafas olish mashqlari va pozitiv fikrlash metodlari o'quvchilarning faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. "Stressni kamaytirishga qaratilgan metodlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega" [8]. Neyropedagogikaning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: Neyroilmga asoslangan o'quv dasturlari yaratish. Kognitiv va emotsional rivojlanishni ta'minlaydigan yangi o'quv dasturlari ishlab chiqiladi. Ta'limning inklyuziv modellarini rivojlantirish. Neyropedagogika o'qishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilar uchun maxsus metodologiyalarni taklif etadi. Innovatsion o'qitish tizimlari. Virtual ta'lim muhitlarida neyroilmga asoslangan yangi uslublar qo'llaniladi. Neyropedagogikaning zamonaviy tendensiyalari ta'lim tizimini yanada samarali, shaxsiylashtirilgan va innovatsion qilishga qaratilgan. Uning rivojlanishi ta'limning yangi yo'nalishlarini shakllantirib, inson miyasining cheksiz imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Neyropedagogika – bu ta'lim jarayonini inson miyasining neyrofiziologik va kognitiv xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishga yo'naltirilgan innovatsion yo'nalishdir. U neyroilm, psixologiya va pedagogikani birlashtirib, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va samarali qilish imkonini beradi. Ushbu sohaning o'rganish ob'ekti inson miyasining o'quv jarayonidagi faoliyati, o'quvchilarning intellektual, emotsional va motivatsion rivojlanishidir.

Neyropedagogikaning pedagogikadagi o'rni uning inson miyasi faoliyatini tushunib, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etishda namoyon bo'ladi. Bu, xususan, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta'lim modellarini ishlab chiqish va emotsional intellektni rivojlantirish imkonini yaratadi.

Zamonaviy neyropedagogika talablariga javob beradigan asosiy tendensiyalar orasida neyrotexnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish, raqamli ta'lim platformalarida individual yondashuvlarni ishlab chiqish, stressni kamaytirishga qaratilgan metodlardan foydalanish va miya resurslarini samarali qo'llash kabilar mavjud. Shunday qilib, neyropedagogika ta'lim jarayonining kelajagiga yo'naltirilgan fan sifatida ta'limning shaxsiylashuvi va innovatsiyalashuvida muhim o'rin egallab, insonning intellektual va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sousa D.A. How the Brain Learns. – Corwin Press, 2011. – P. 67.
2. Geerts J. The Neuroscience of Learning. - Cambridge University Press, 1985. - P. 123.
3. Damasio A. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. - Penguin Books, 1994. - P. 87.
4. Zull J.E. The Art of Changing the Brain. – Stylus Publishing, 2002. – P. 34.
5. Caine R.N., Caine G. Making Connections: Teaching and the Human Brain. – Addison-Wesley, 1991. – P. 98.
6. Howard-Jones P.A. The Neuroscience of Learning and Development. - Routledge, 2018. - P. 114.
7. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence. - UCL Press, 2019. - P. 45.
8. Davidson R.J., McEwen B.S. Social Influences on Neuroplasticity. - Nature Reviews Neuroscience, 2012.
9. Gazzaniga M.S., Ivry R.B., Mangun G.R. Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind. - W.W. Norton & Company, 2018. - P. 512.
10. Kolb B., Whishaw I.Q. An Introduction to Brain and Behavior. - Worth Publishers, 2014. - P. 89.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.